

PERAN PESANTREN NURUL HUDA DALAM PENYEBARAN ILMU FALAK DI BANTEN

Oleh:
Siti Humayroh

Abstract

Pesantren is a means of developing Islamic faith, especially to develop the ability to interpret the core of Islamic teachings. Pesantren is also an educational institution in Banten, namely Nurul Huda Baros pesantren. This pesantren specializes in the deepening of Falak Science. Falak science is a science that studies the trajectory of celestial bodies, such as sun, moon, stars and other celestial bodies, in order to know the position of other heavenly bodies.

This research concludes that the pesantren Nurul Huda was the first pesantren to develop Falak Science in Banten. The first creator of Falak Science in Banten is KH. E Mohammad Hilmi. Learning process undertaken by KH. E. Mohammad Hilmi uses several books of Falak Scripture namely the book *Taqriebl Maqsad*, *Fathurrouful mannan*, and *Sulamun Nayyirain*. The process of dissemination conducted by KH. E. Mohammad Hilmi by establishing Pesantren Nurul Huda, spread the Hijri calendar as much as 2000 calendar for one year both in Banten and outside Banten. KH.E Mohamad Hilmi plays a role in spreading Falak Science in Pesantren Nurul Huda Baros until 2005 but the distribution of Falak Science still *berlangsung* until now which is currently led by his son KH. E Mohammad Hilmi namely Muchtar Luthfi and Mochamad Zaeni Dahlan Hisal.

Pesantren Nurul Huda begins with the construction of Diniyah Madrasah building is very simple as much as 3 (three) rooms only bamboo walls and roofed chiral leaves. Then in 1952 was built piecemeal *musholla dankobongsantri* which at that time only amounted to three students.

Departing from the above background, it is deemed necessary to conduct research on the role of Pesantren Nurul Huda in the Spreading of Falak Science in Banten because the author argues that Pesantren Nurul Huda in the distribution of Falak Science in Banten is very interesting and very needed for the community.

Pendahuluan

Pada tahap awal pendidikan di pesantren tertuju semata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja lewat kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Ilmu-ilmu agama yang terdiri dari berbagai cabang di ajarkan di pesantren dalam metode *wetonan*¹, *sorogan*, hafalan, ataupun musyawarah (*mudẓakarab*).²

Kitab-kitab Islam klasik lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”. Kitab-kitab ini ditulis oleh para ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Agar mampu membaca sebuah kitab dengan benar seorang santri dituntut untuk mahir dalam ilmu-ilmu bantu, seperti *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, *ma’ani*, *bayan*, *badi’* dan lain sebagainya.³

Secara umum pesantren dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: pesantren Shalafiyah atau tradisional, pesantren Khalafiyah atau modern dan pesantren kombinasi. Pesantren Shalafiyah adalah pesantren yang kegiatan pendidikannya semata-mata di dasarkan pada pola-pola pengajaran klasik, berupa pengajian kitab kuning dengan metode pembelajaran tradisional. Pesantren khalafiyah adalah pesantren yang selain mengutamakan materi pendalaman agama Islam tapi juga memasukan unsur-unsur modern, seperti penggunaan sistem klasik alat sekolah dan

¹Metode *Wetonan* disebut juga dengan metode bandongan metode bandongan dilakukan oleh seorang kiai atau ustadz terhadap sekelompok santri yang akan mendengarkan dan menyimak kitab yang dibacanya. Metode *Sorogan* merupakan kegiatan pembelajaran santri yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan perseorangan (individu), dibawah bimbingan seorang ustadz atau kiai. Sedangkan *Mudẓakarab* merupakan pertemuan ilmiah yang selain membahas masalah diniyah, seperti ibadah dan aqidah, juga masalah agama pada umumnya.

²Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014) p..63

³Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia...*, p..23

pembelajaran ilmu-ilmu umum dalam muatan kurikulumnya. Sedangkan pesantren kombinasi merupakan gabungan antara pesantren Shalafiyah dengan pesantren Khalafiyah. Artinya antara pola pendidikan modern system madrasi/ sekolah dan pembelajaran ilmu-ilmu umum dikombinasikan jadi pola pendidikan pesantren klasik. Jadi, pesantren modern dan kombinasi merupakan pesantren yang diperbaharui atau dipermodern padasegi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah dengan tetap memelihara pola pengajaran asli pesantren dalam pembelajaran kitab-kitab salafi (kitab kuning).⁴

Untuk kasus Banten biasanya ada ciri-ciri khusus yang menjadi keunggulan masing-masing pesantren tradisional, misalnya pesantren Pelamunan dikenal memiliki keunggulan ilmu Nahwu dan Sharaf. Ilmu yang dipandang sebagai dasar yang sangat penting diajarkan agar dapat membaca dan memahami kitab. Keunggulan ini juga dimiliki oleh pesantren Al-Khaeriyah Serang. Berbeda dengan pesantren yang lain. Pesantren Nurul Huda Baros memiliki ciri khas dalam bidang pendalaman Ilmu Falak.

Pesantren Nurul Huda Baros mulai mengembangkan dan menyebarkan Ilmu Falak sejak tahun 1950, yakni bersamaan dengan saat berdirinya pesantren tersebut didirikan sebagai hasil musyawarah antara dua tokoh yaitu Ustadz Kamsin dan KH.E. Mohammad Hilmi. Ustadz Kamsin mengharapakan KH. E. Mohammad Hilmi agar membantunya mengajar pengajian di Kampung Kareo Wetan, Desa Sukamanah. Setelah mendengar kesanggupan KH. E. Mohammad Hilmi kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke Kampung Sawah Baros.⁵

Setelah proses belajar mengajar di pindahkan di Kampung Kareo Wetan Desa Sukamanah, pengajaran Ilmu Falak di terapkan

⁴Mahmud, *Model-model Pembelajaran di Pesantren*, (Tangerang: Media Nusantara, 2006) p.. 16

⁵Mohammad Zaeni Dahlan Hisal, *Sejarah Pondok Pesantren Nurul Huda*, diwawancarai oleh Siti Humayroh. Baros (27 september 2016. Pukul 15:30 wib)

di pesantren Nurul Huda Baros oleh KH. E Mohamad Hilmi selaku pendiri pondok Pesantren.

Berangkat dari latar belakang diatas, dianggap perlu dilakukan penelitian mengenai Peran Pesantren Nurul Huda dalam Penyebaran Ilmu Falak di Banten karena penulis berpendapat bahwa Pesantren Nurul Huda dalam penyebaran Ilmu Falak di Banten sangat menarik dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat.

Profil Pesantren Nurul Huda

A. Pengertian Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia, yang pada tahap awal sebelum masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia semata-mata mengajarkan kitab-kitab klasik yang bertujuan untuk membentuk ulama, kiyai yang kompeten dalam bidang ilmu-ilmu duniyah.⁶

Perkataan pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan “pe” di depan dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa india berarti orang yang mengetahui buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.⁷

Istilah lain yang selalu disebut berpasangan adalah pondok. Dengan begitu istilah “pondok pesantren” menjadi sangat populer di masyarakat. Kata pondok sebelum tahun 1960-an lebih populer di Jawa dan Madura dibandingkan dengan kata pesantren.⁸

Secara terminologis pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional untuk mempelajari, memahami, dan

⁶Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia...*, p. 71

⁷Zamakshyari Dhofier. *Tradisi Pesantren...*, p. 41

⁸Muljono Damopoli, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2011) cet ke 1 p. 56

mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁹

Keempat, Istilah pondok berasal dari bahasa arab *funduq* yang berarti hotel tempat bermalam. Di pondok seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, sholat, makan, tidur, istirahat dan sebagainya, bahkan ada juga waktu ronda dan jaga malam.¹⁰ Pondok asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain.¹¹

Pesantren merupakan sarana bagi pengembangan kepercayaan Islam, dan khususnya, untuk mengembangkan kemampuan menafsirkan inti ajaran Islam. Secara umum lembaga pesantren dewasa ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu, pesantren salafiyah dan pesantren khalafiyah. Istilah salafi dan Khalafi di ambil dari perkataan Arab salaf yang berarti masa lampau dan khalaf yang berarti yang belakangan.¹²

Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya “Model-model Pembelajaran di Pesantren” menjelaskan bahwa pesantren terbagi menjadi tiga jenis yaitu pesantren Salafiyah, pesantren Khalafiyah dan pesantren Kombinasi.¹³ Seorang sejarawan Martin Van Bruinessen menjelaskan bahwa terdapat pesantren tertua yang ada di Indonesia yaitu Pesantren Karang,¹⁴ jadi pesantren tidak hanya terbagi menjadi tiga jenis akan tetapi pesantren terbagi menjadi empat jenis pesantren

⁹Muljono Damopoli, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern...*, p. 58

¹⁰Haidar Putra Daulay, *sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia...*, p. 62

¹¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, p.. 80

¹²Ruby Achmad Baedawi dkk, *Profil Pesantren Salafi Banten*, (Serang: Biro Humas dan Protokol, 2011) p.. 7-8

¹³Mahmud, *Model-model Pembelajaran di Pesantren...*, p.. 15

¹⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat...*, p.. 25

yaitu: pesantren Salafiyah, Pesantren Khalafiyah, Pesantren Kombinasi dan pesantren Karang.

B. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Nurul Huda Baros

Pesantren Nurul Huda didirikan berawal dari suatu kelompok pengajian anak-anak di setiap sore hari yang bertempat di rumah Ustadz Kamsin penduduk Kampung Kareo Wetan Desa Sukamanah. Pada suatu hari, Ustadz Kamsin bertemu dengan K.H. E. Mohamad Hilmi disaat mengadakan pengajian mingguan di Masjid As-Sirojiyah Lembur Sabeulah yang sekarang diganti menjadi Desa Sukamanah, Ustadz Kamsin mengharapakan kepada K.H. E. Mohamad Hilmi untuk membantu pengajian di kampungnya. K.H. E. Mohammad Hilmi menyanggupinya untuk membantu mengajar anak-anak didiknya.¹⁵

Setelah mendengar kesanggupan K.H. E. Mohamad Hilmi, kegiatan belajar mengajar pun dipindahkan ke Kampung Sawah Desa Sukamanah. Selanjutnya, atas dasar musyawarah kedua tokoh pendiri tersebut, tepatnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 1950 didirikan bangunan Madrasah Diniyah sebanyak 3 (tiga) ruang dengan panjang 14 meter dan lebar 7 meter. Bangunan tersebut hanya berdinding bambu dan beratap daun kiray (daun pohon gabus). Madrasah itu diberi nama oleh pendirinya dengan nama Madrasatul Ikhsaniyah, selanjutnya nama tersebut diubah menjadi Madrasah Nurul Huda.¹⁶

Dengan berkembangnya Madrasah Nurul Huda, maka sesepuh kampung Sawah Baros yang bernama H. Daud bin H. Aliyas mewakafkan sebagian tanahnya yang berada persis disebelah barat bangunan Madrasah Nurul Huda (yang sekarang gedung Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3 (tiga) lokal).

¹⁵ Moh Zaeni Dahlan Hisal, *Sejarah Pesantren Nurul Huda*, diwawancarai Siti Humayroh, Baros (08 Agustus 2016. Pukul 15:00 wib)

¹⁶ Mohammad Zaeni Dahlan Hisal, *Perkembangan Pesantren Nurul Huda*, diwawancarai Siti Humayroh, (08 Agustus 2016. Pukul 15:00 wib)

Pada tahun 1952 Ustadz Kamsin berpulang kerahmatullah, yang kemudian Madrasah tersebut dikelola oleh K.H. E. Mohammad Hilmi bersama ayahanda K.H. E. Mohammad Salim, dan dibantu adik kandungnya K.H. E. Ahmad Syuhadi. Bersamaan dengan itu pula bangunan yang dibangun bersama Ustadz Kamsin dipugar. Pada tanggal 24 Mei 1952 dibangun lah bangunan Madrasah semi permanen dengan biaya bantuan dari Yayasan Sosial Islam (J.I.S) Jakarta sebesar 3000,- serta dari hasil zakat mal K.H. E. Mohamad Hilmi.¹⁷

Setelah pembangunan madrasah tersebut, pada tanggal 23 November tahun 1952 dibangunlah sedikit demi sedikit langgar/mushola (sekarang menjadi Jami' Nurul Huda) beserta tempat/kobong bagi santri tetap (*mukimin*) yang saat itu baru ada tiga orang santri.

a. Perkembangan pondok pesantren Nurul Huda

Seiring berjalannya waktu, pondok Pesantren Nurul Huda selalu mengalami peningkatan walaupun sangat lambat. Dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada serta potensi yang dimiliki sampai saat ini Pesantren Nurul Huda masih bisa bertahan dan sanggup menghadapi segala tantangan yang datang silih berganti, bahkan mampu menyesuaikan diri sehingga kini sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lain.

Adapun perkembangan dibidang fisik bangunan dilaksanakan secara periodik dan dengan dana yang tersedia. Pada tahun 1972 Pondok Pesantren Nurul Huda mulai berbadan hukum tertanggal 4 Desember 1972 akta notaris nomor: 188 dengan nama Yayasan Perguruan Islam Nurul Huda atau disingkat menjadi YASPINDA.

Sejak berdirinya pondok pesantren tahun 1950 sampai saat ini, santri semakin bertambah yang awalnya hanya tiga santri saat ini Pesantren Nurul Huda mengalami kemajuan bahkan santri yang

¹⁷ Moh Zaeni Dahlan Hisal, *perkembangan Pesantren Nurul Huda*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (08 Agustus 2016. Pukul 15:00 wib)

datang bukan hanya dari Banten melainkan dari luar Banten seperti: Jakarta, Bogor, dan Lampung.

C. Kurikulum Pesantren Nurul Huda

Kurikulum Pesantren Nurul Huda terbagi menjadi empat tingkatan untuk tingkat yang pertama menggunakan kurikulum sebanyak 10 macam ajaran atau pedoman bagi santri yang belajar di pesantren Nurul Huda, antara lain: 1) *Kitab Jurmiah*, kitab ini menjelaskan tentang kosa kata dalam bahasa arab, atau salah satu kitab dasar dalam ilmu nahwu yang dikarang oleh Syekh Ash Shanhajy. 2) *Kitab Awamil* atau biasa dikenal dengan sebutan kitab amil, kitab ini di karang oleh seorang ulama dari Banten yaitu Kh. Nawawi Mandaya. 3) *Mattan Bina*, kitab ini sangat berkaitan dengan shorof. 4) *Shorof Jumlab*, atau perlengkapan *Fi'il Madi* artinya pembahasan shorof jumlah ini bermula dari *mattan bina* yang kemudian di lanjutkan dengan menggunakan kitab *shorof jumlab*. 5) *Matan Safinnab*, kitab ini menjelaskan tentang Fiqih akan tetapi pembahasannya masih dasar. 6) *Matan Abusuzza*, kitab ini menjelaskan tentang fiqih akan tetapi penjelasannya sudah meluas seperti membahas tentang hukum zakat dan hukum haji. 7) *Mazmu Arba'u Rosa'il*, atau empat risalah kitab ini membahas tentang hadis. 8) *Durusul Aqodiniyah*, atau tauhidiah menjelaskan tentang dasar-dasar sifat Rasul. 9) *Kolaidul Zuman*, menjelaskan tentang sifat bagi Rasullah. 10) *Hisab Falak*, dalam tingkat pertama untuk mempelajari ilmu falak santri di ajarkan tentang bagaimana mengetahui awal bulan masehi atau tahun kabisat (tahun panjang) dan basithah (tahun pendek).¹⁸

Tingkatan ke dua yaitu: 1) *Muhtasor Ziddan*, kitab ini adalah salah satu kitab penjabaran dari kitab jurmiah. 2) *Shorof Izzji*, untuk mengetahui hasil kebenaran tentang penulisan al-Qur'an seperti Hamdu dari asal kata Hamdun. 3) *Mattan Imriti*, penjabaran dari jurmiah dengan cara di nadomkan atau di lagukan. 4) *Ilmu Hisab*,

¹⁸ Muchtar Luthfi, *macam-macam kurikulum*, diwawancarai Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016 pukul 16:00 wib)

untuk tingkatan ke dua pengajara ilmu falak lebih di fokuskan kepada penanggalan awal dan akhir bulan.¹⁹

Tingkatan ke tiga yaitu: 1) *Mulhatul Prof*, kitab ini menjelaskan tentang nahwu akan tetapi dalam penjelasan ilmu nahwunya lebih di perluas penjabarannya dari kitab *mattan bina*. 2) *Kawa, Idul I'la* kitab ini adalah kitab terjemahan dari shorof P'zzi. 3) *sarasatin*, kitab ini menjelaskan tentang ilmu Fiqh akan tetapi penjabarannya lebih luas dari matan safinah dan abu suza. 4) *Fathul Qorib*, kitab ini sama dengan kitab sarastin yang menjelaskan tentang ilmu fiqih akan tetapi penjabarannya lebih meluas lagi dari kitab matan suza 5) *Tankibul Kawl*, kitab ini menjelaskan tentang hadist. 6) *Tigan Darori*, kitab yang menjelaskan ilmu tauhid, kitab ini di karang oleh Syekh Nawawi Tanara 7) *Risalatul Muawanab* yang dimana kitab ini menjelaskan bagaimana perilaku yang baik dan benar bagi para santri khususnya. 8) *Ta'lim Muta, Awil*, kitab sama seperti kitab *Risalatul Muawanab* yang menjelaskan tentang perilaku atau etika belajar. 9) *Ilmu Hisab*, untuk tingkat tiga pembelajaran ilmu hisab atau ilmu falak sama dengan tingkat ke dua hanya mempelajari penanggalan awal bulan dan akhir bulan.²⁰

Tingkat ke empat yaitu: 1) *al-Fi'ilah*, kitab ini menjelaskan tentang ilmu nahwu kitab ini adalah induknya dari ilmu nahwu yang di karang oleh Ibnu Malik. 2) *Taqrie bul Maqsad* 3) *Fathurrouful mannan* 4) *Sulamun Nayyiraind* dari tiga kitab tersebut adalah kitab ilmu falak dimana pembelajaran ilmu falak untuk tingkat ke empat sudah sangat diperluas dalam artian tidak hanya mempelajari bagaimana menentukan penanggalan saja, akan tetapi dalam tingkat ke empat ini santri sudah diajarkan untuk mengetahui bagaimana cara menentukan arah kiblat.²¹

¹⁹ Muchtar Luthfi, *kurikulum tingkatan ke-2*, diwawancarai Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016 pukul 16:00 wib)

²⁰ Muchtar Luthfi, *kurikulum tingkatan ke-3*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016 pukul 16:00 wib)

²¹ Muchtar Luthfi, *kurikulum tingkatan ke-4*, diwawancarai Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016 pukul 16:00 wib)

Kurikulum yang tersedia di Pesantren Nurul Huda sebagian ada yang sama dengan Pesantren-pesantren yang lain akan tetapi yang menjadi perbedaan kurikulum di Pesantren Nurul Huda ini adalah dengan di tambahnya kitab Ilmu Falak seperti kitab *Taqriebl Maqsad, Fathurrouful mannan, dan Sulamun Nayyirain*.²²

Tujuan kurikulum memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan karena tujuan akan mengarahkan semua kegiatan pendidikan dan komponen-komponen lainnya, Dalam setiap kegiatan termasuk dalam kegiatan pendidikan sepatutnya mempunyai tujuan, karena tujuan akan menentukan arah dan target apa yang hendak dicapai. Tujuan juga menjadi gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan.

D. Letak Geografis Pesantren Nurul Huda Baros

Baros adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.²³ Di Baros terdapat beberapa bangunan pesantren salah satunya adalah Pesantren Nurul Huda. Pondok pesantren Nurul Huda Baros berlokasi di Kampung Sawah Desa Sukamanah Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang diapit oleh dua Kabupaten yakni sebelah utara Kabupaten Serang dan sebelah selatan Kabupaten Pandeglang. Desa Sukamanah mempunyai makna yaitu besar hati atau ikhlas. Luas Wilayah Desa Sukamanah yaitu 225 Ha/M2. Batas Wilayah Desa Sukamanah pada bagian sebelah utara berbatasan dengan Desa Baros Kecamatan Baros, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penyirapan Kecamatan Baros, sebelah timur berbatasan dengan Desa Padasuka Kecamatan Baros, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamansari Kecamatan Baros.²⁴

²² Muchtar Luthfi, *kurikulum tingkatan ke-3*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016 pukul 16:00 wib)

²³Juliadi, Neli Wahyudi. *Topomini/sejarah Nama-nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten; 2014) hal 60

²⁴Dokumen Profil Desa sukamanah tahun 2015, hal 1

Pertumbuhan Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros

A. Pengertian Ilmu Falak

Ahli bahasa mengatakan bahwa perkataan Ilmu Falak merupakan gabungan dari dua kata bahasa arab; *Ilm* dan *Al-Falak*. kata *Ilm* adalah mashdar dari kata ‘*Alima ya’lamu* (mengetahui). Dalam kamus Al-Munawwir kata ini mempunyai kesamaan arti dengan kata *arafa* (mengetahui, mengenal) dan *Fahima* (mengerti, memahami). Jadi secara harfiah kata *Ilm* semakna dengan *ma’rifah* yang berarti pengetahuan atau *Al-idrak* (Fahm) yang artinya pemahaman. Adapun kata falak (*Al-Falak*) menurut pengertian bahasa adalah *Majral Kawakib*, artinya “*tempat perjalanan planet-planet*”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “jalan yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lain yang lebih besar gaya gravitasinya.”²⁵

Pengertian Ilmu Falak menurut Prof. Dr. H. Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam merusmuskan, “Ilmu Falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dari uraian diatas dapat dinyatakan ilmu falak merupakan salah satu pengetahuan ilmiah mengenai keadaan orbit planet-planet yang bergerak mengitari matahari secara tetap dan peredaran benda-benda angkasa lainnya Al-qur’an mengisyaratkan ilmu ini dalam ayat (QS. Yunus (10):5)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: *dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilab-manzilab (tempat-tempat) bagi perjalanan*

²⁵ Ahmad Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012), cet ke-1, p. 1

bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus (10):5)

Falak berarti orbit atau lintasan dan disebut juga dengan garis edar benda-benda langit. Dalam al-Qur'an kata falak yang berarti orbit atau garis edar ini disebut dalam surah Yasin dan surah Al-Anbiya. Dalam surah Yasin ayat 40 dijelaskan bahwa tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal ini mengandung makna bahwa semua benda langit termasuk matahari dan bulan beredar pada garis edar masing-masing dan tidak mungkin keluar dari garis edarnya.²⁶

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي هَآءَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: *tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin (36):40)*

Dalam surah Al-Anbiya ayat 33 disebutkan bahwa Allah Swt yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar pada garis edarnya.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: *dan dia-lah yang menciptakan malam dan siang matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar didalam garis edarnya. (QS. Al-Anbiya (21): 33)*

Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, terutama matahari, bulan dan bumi untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit lainnya. Kegunaan mempelajari

²⁶ Ahmad Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Amzah 2014) p. 1

ilmu falak secara teoritis dimaksudkan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diharapkan lahir para ilmuwan dan astronom muslim. Sementara secara praktis adalah untuk keperluan yang terkait dengan masalah ibadah seperti sholat, puasa, dan haji.²⁷

B. Sejarah Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros

Di Banten terdapat seorang ulama yang bernama KH. Mohamad Hilmi. KH. Mohamad Hilmi adalah salah satu Kiayi yang mempelajari Ilmu Falak. KH. Mohamad Hilmi mempelajari Ilmu Falak dengan KH. Mamun Nawawi di Cibogo Cibarusa Bekasi. Sepulangnya KH. Mohammad Hilmi dari Bekasi, KH. Mohamad Hilmi berkeyakinan mengembangkan Ilmu Falaknya dengan latar belakang yang berlandaskan kepada hadis yang berbunyi “*yang terbaik dari kamu adalah yang memelihara matahari?*” dari hadist ini KH. E Mohamad Hilmi berkeyakinan untuk mempelajari ilmu falak dan menyebarkannya di Pesantren Nurul Huda Baros.²⁸

Pesantren Nurul Huda adalah Pesantren yang didirikan atas dasar musyawarah antara kedua tokoh yaitu kh. Kamsin dengan KH. Mohamad Hilmi. Pada saat pesantren Nurul Huda masih di Pimpin oleh KH. Kamsin pesantren Nurul Huda belum mempelajari Ilmu Falak, baru setelah pesantren Nurul Huda di pimpin oleh Kh. Mohamad Hilmi pesantren Nurul Huda mulai mempelajari Ilmu Falak tepatnya pada tahun 1950.²⁹

Ilmu Falak pertama kali disebarkan di pesantren Nurul Huda pada tahun 1950 bertepatan dengan berdirinya pondok pesantren Nurul Huda, sebelum ilmu falak di sebarakan pada masyarakat ilmu falak terlebih dahulu disebarkan pada santri yang ada di pondok

²⁷ <http://Journal.uin-alaudin.ac.id>, *Ilmu Falak*, diakses pada tanggal 18 November 2016

²⁸ Muchtar Lutfi, *Latar Belakang KH.E Mohammad Hilmi*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (09 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib

²⁹ Muchtar Lutfi, *Perkembangan Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (09 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib

pesantren Nurul Huda, kemudian ilmu falak mulai disebarkan pada masyarakat dengan cara mengikuti pengajian mingguan dan menyebarkan kalender hijriah.

Pada tahun 2005 KH. E Mohamad Hilmi wafat kemudian Ilmu Falak dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Bapak Muchtar Lutfi dan Mohamad Zaeni Dahlan Hisal. Meskipun KH. E Mohamad Hilmi sudah tiada akan tetapi sistem pengajaran Ilmu Falak tidak ada perbedaannya.³⁰

C. Objek Kajian Ilmu Falak

Objek suatu ilmu dalam istilah para pengarang “*Ma Yubhatsu fi Dzalik Al-Ilm an Awaaridhibi adz-Dzatiyah*” (pembahasan dalam ilmu itu tentang sifat-sifatnya terdapat pada zatnya sendiri). Yang dimaksud dengan sifat zat (*Al-Aridhuzdzatiy*) adalah hal mengenai sesuatu karena zatnya (tabi’atnya), seperti matahari memproduksi panas yang hebat sekaligus cahaya yang sangat kuat. Kitab suci al-qur’an menyatakan:³¹

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

Katakanlah (Muhammad); lihatlah apa yang ada dilangit (arah yang lebih tinggi diluar bumi) dan di bumi itu sendiri. Tanda-tanda (kemahakuasaan-ku) dan pernyataan-pernyataan (para rasul) tidak berguna bagi mereka yang beriman. (QS. Yunus (10): 101)

Salah satu cara untuk dapat memahami Ilmu Falak adalah dengan cara diadakannya kajian Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda

³⁰ Muchtar Lutfi, *Perkembangan Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (09 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib

³¹ Ahmad Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak...*, p. 18

yang di ikuti baik oleh santri mau pun masyarakat bahkan mahasiswa.³²

Adapun objek kajian Ilmu Falak yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda pada waktu Kh.E. Mohammad Hilmi sampai saat ini adalah³³

1. Membuat Al-manak Hijriyah (Kalender Islam) dan Kalender Masehi

Di tengah masyarakat sering terdapat pemikiran rancu, ketika mencoba memahami tentang apa itu penanggalan Islam. Penanggalan Islam ialah sebuah konsepsi tentang perhitungan waktu yang seluruh aturan mainnya ditetapkan langsung atau datang dari Allah SWT atau Rasul-Nya yang secara resmi tertulis di dalam teks Al-Qur'an dan Hadits.³⁴

berikut 12 nama-nama bulan dan nomor urut bulan yang sah dari Allah SWT dan Rasul-Nya, yang harus diketahui dan di hafalkan: 1) muharam 2) shafar 3) rabiul awwal 4) rabiul akhir atau rabiul tsani 5) jumadil awwal 6) jumadil akhir atau jumadil tsani 7) rojab 8) sya'ban 9) ramadhan 10) syawwal 11) dzulq'dah 12) dzulhijjah³⁵

Kajian yang dilakukan di pesantren Nurul Huda salah satunya adalah membuat al-manak Hijriyah seperti yang tertulis di atas. Setiap tahun KH. E Mohamad Hilmi mencetak kalender Hijriyah dan kalender masehi sebanyak 2000 lembar dan disebarakan keseluruh Banten bahkan di luar Banten.³⁶

2. Membuat jadwal waktu sholat

³² Mohammad Zaeni Dahlan Hisal, *Cara Memahami Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (08 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib)

³³ Mohammad Zaeni Dahlan Hisal, *Kajian Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (08 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib)

³⁴ Darmawan Abdullah. *Jam Hijriyah*. (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar 2011) p.. 32

³⁵ Darmawan Abdullah. *Jam Hijriyah...*, p. 34

³⁶ Mughtar Lutfi, *Perkembangan Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (09 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib)

Semua kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban harus mempunyai jadwal terlebih dahulu agar mempermudah dan memperlancar kegiatan seperti sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim jika waktunya tiba maka umat muslim diperkenankan untuk menjalankannya. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Isra 78³⁷

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.”(QS. Al-Isra’ 78)

KH. E. Mohammad Hilmi membuat jadwal waktu sholat menggunakan cara seperti berikut: pertama dengan menggunakan alat yang disebut dengan *Mizwalah Mabsuth*.³⁸ *Mizwala mabsuth* merupakan modifikasi bentuk sundial, terdiri dari sebuah *gnomon* (tongkat berdiri), bidang dial (bidang lingkaran) yang memiliki ukuran sudut derajat dan kompas kecil sebagai ancar-ancar.³⁹

Kemudian ambil sehelai kertas dan gambarkan titik mata angin seperti utara, selatan, barat dan timur. Kemudian letakan kertas itu di tempat yang benar-benar rata dan betulkanlah tanda arah mata angin dengan kompas agar sama dengan titik utara yang ada dalam kertas itu. Setelah selesai pancangkanlah dengan tegak dititik tengah lingkaran itu sebuah paku yang tealah di potong kepalanya atau kawat yang lurus. Maka pada waktu matahari naik dengan setinggi-tingginya lihatlah bayangannya bila bayangan itu telah tiba ditengah-tengah garis utara selatan, maka jam kita menunjukkan pukul 12 (dua belas) tepat jam Zawaliyah Haqiqiyah.⁴⁰

³⁷Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak...*, p. 182

³⁸ Dokumen Kh. E Mohamad Hilmi. P. 2

³⁹ Kementrian Agama “Ilmu Falak” (Jakarta Pusat 2013) p. 74

⁴⁰ Dokumen Kh. E Mohamad Hilmi p. 2

Mizwalah ini hanya dapat untuk mencari waktu jam 12 saja andai kata disempurnakan titik garis dan angkanya dari mulai 1-12 untuk digunakan tiap jam maka hasilnya tidak shoheh untuk dipergunakan di tempat kita (pulau Jawa) kecuali di tempat yang terkena garis katulistiwa seperti Padang Panjang dan Pontianak.⁴¹

3. Menentukan arah kiblat

Pelaksanaan sholat mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam: yakni syarat yang mesti ada dalam sholat tetapi tidak termasuk salah satu bagian pada hakikat sholat itu salah satu di antara syarat tersebut adalah menghadap kiblat. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut, bahwa tidaklah sah sholat seseorang tanpa menghadap kiblat.⁴²

Oleh karena itu menentukan arah kiblat menjadikan salah satu kajian terpenting dalam Ilmu Falak yang ada di pesantren Nurul Huda Baros. Untuk menentukan arah kiblat membutuhkan banyak cara diantaranya:

Perkembangan Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros Tahun 1950-2016

A. Perkembangan Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros

Banten telah dikenal sebagai tempat menimba ilmu dan memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan di Jawa.⁴³ Salah satu Pesantren yang memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu khususnya Ilmu Falak adalah pesantren Nurul Huda Baros.⁴⁴

Dalam khasanah intelektual muslim klasik Ilmu Falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Namun dalam perjalanannya Ilmu Falak hanya mengkaji persoalan-persoalan

⁴¹ Dokumen Kh. E Mohamad Hilmi. P. 4

⁴² Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak...*, p. 45

⁴³ Ruby Ach Baedhawi, *Profil Pesantren Salafi Banten...*, p. 12

⁴⁴ Fadlan Adim, *Kontribusi Ilmu Falak di Banten*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Cilegon-Cibeber (15 November 2016 Pukul 11:30 wib)

ibadah, seperti arah kiblat, waktu sholat dan awal bulan qamariyah.
45

Ilmu Falak mulai berkembang di Pesantren Nurul Huda pada tahun 1950 dan mulai menyebarkan ribuan kalender hijriyah di berbagai daerah khususnya di Banten. Perkembangan ilmu falak yang dilakukan oleh KH. Mohamad Hilmi tidak hanya sebatas mengajarkan kepada para santri secara bandongan akan tetapi KH. Mohamad Hilmi menuliskan kitab ilmu falak yaitu kitab Sulamu Nayyirain dan diktat waktu sholat dan arah kiblat.⁴⁶

Perkembangan Ilmu Falak di Banten selain di pesantren Nurul Huda terdapat salah satu pesantren yang mempelajari Ilmu Falak yaitu pesantren Jauharatunnaqiyah Cilegon Banten. Pendiri dari Pondok Pesantren ini adalah KH. Abdul Latif ketika Pesantren Jauharatunnaqiyah pertama kali didirikan belum mempelajari Ilmu Falak, baru pada tahun 1960 pesantren tersebut mulai mengajarkan Ilmu Falak dan yang mengajarkan Ilmu Falak di Pesantren Jauharatunnaqiyah adalah anak dari Kh. Abdul Latif yaitu Kh. Suhemi.⁴⁷ karena Kh. Suhemi belum begitu mendalami Ilmu Falak oleh karena itu Kh. Suhemi datang di Pesantren Nurul Huda pada tahun 1978 untuk belajar Ilmu Falak dengan KH. E Mohamad Hilmi.
48

Menurut Muchtar Luthfi, Kh. Suhemi belajar ilmu falak di Pesantren Nurul Huda hanya sampai 2 tahun ketika dua tahun Kh. Suhemi mulai memahami Ilmu Falak dan mulai mengembangkannya di Pesantren Jauharatunnaqiyah Cilegon. Perkembangan yang dilakukan oleh Kh. Suhemi yaitu membuat kitab tentang Ilmu Falak

⁴⁵ Alimuddin, *Sejarah Perkembangan Ilmu Falak*, (jurnal) p. 183

⁴⁶ Muchtar Lutfi, *Perkembangan Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (09 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib)

⁴⁷ Sahubi, *Perkembangan Ilmu Falak di Pesantren Jauharatunnaqiyah*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Cilegon-Cibeber (15 November 2016 pukul 13:00 wib)

⁴⁸ Muchtar Lutfi, "kedatangan Kh. Suhemi di Pesantren Nurul Huda" diwawancarai Siti Humayroh, 10 November 2016 pukul 16:00

dan Mengajarkan santri-santri di pesantren Jauharatunnaqiyah Cilegon Banten.⁴⁹

Perkembangan Ilmu Falak merupakan salah satu kebutuhan penetapan satu Syawal dan satu Ramadhan sehingga setiap pesantren mempelajari Ilmu Falak akan tetapi pengajarannya tidak terlalu mendalam hanya sebatas pengenalan seperti di Pesantren Pelamunan yang mempelajari Ilmu Falak hanya sebatas pengenalan.⁵⁰

B. Penyebaran Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros

Ilmu Falak mempunyai peranan yang penting bagi umat Islam. Tanpa Ilmu Falak kaum muslimin tidak bisa mengetahui apakah hari ini sudah masuk waktu shalat atau belum, atau ketika shalat apakah sudah menghadap kiblat atau belum.

Karena begitu pentingnya bagi keberlangsungan ibadah maka dengan ilmu yang didapatkan KH. Mohamad Hilmi selama belajar di Cibogo Bekasi KH. E Mohamad Hilmi menyebarkan Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda dengan berbagai macam cara seperti mengadakan pengajian rutin di pesantren Nurul Huda yang di ikuti oleh santri atau umum, mengadakan penyebaran kalender Hijriyah di berbagai wilayah khususnya di Banten.⁵¹

Metode pengajian yang dilakukan: pertama, *bandongan* (ceramah). Dalam metode ini kiai menjelaskan kitab yang menjelaskan Ilmu Falak kemudian para santri mendengarkan lalu mencatat apa yang di sampaikan. Kedua, praktek. Setelah mengetahui teori, para santri langsung mempraktekan dengan melihat kondisi cuaca terlebih dahulu.

Sebelum adanya penyebaran kalender Hijriah dari KH. E Mohamad Hilmi masyarakat Banten mendapatkan kalender

⁴⁹ Muchtar Lutfi, “kedatangan Kh. Suhemi di Pesantren Nurul Huda” diwawancarai Siti Humayroh, 10 November 2016 pukul 16:00

⁵⁰ Abah Yadi, *Perkembangan Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Serang (15 Oktober 2016 pukul 10:30 wib)

⁵¹ Muchtar Lutfi, *Awal Penyebaran Ilmu Falak Kh. Moh Hilmi*, di wawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib)

Hijriyah hanya dari kementrian agama yang ada di Jakarta dan sangat sulit untuk didapatkannya, akan tetapi pada tahun 1950 KH. E Mohamad Hilmi telah menyebarkan kalender Hijriyah sebanyak 2000 kalender selama satu tahun sekali.⁵²

KH. E Mohamad Hilmi berperan menyebarkan Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros sampai dengan tahun 2005 dan dilanjutkan oleh kedua putranya. Tidak hanya kedua putranya yang melanjutkan untuk menyebarkan Ilmu Falak di Banten akan tetapi ada salah satu murid dari KH. E Mohamad Hilmi yang menyebarkan Ilmu Falak di Banten yaitu KH. Suhemi. KH. Suhemi menyebarkan Ilmu Falak dengan cara mendirikan pondok Pesantren Juaharatunnaqiyah di Cilegon Banten.⁵³

KH. Suhemi mulai berperan mengembangkan Ilmu Falak di Pesantren Jauharatunnaqiyah pada tahun 1960. Tidak ada perbedaan antara pesantren Nurul Huda dengan pesantren Jauharatunnaqiyah. Pesantren tersebut sama-sama mengembangkan Ilmu Falak dengan cara mendirikan sebuah pesantren di Banten.

Jadi penyebaran Ilmu Falak di Banten tidak Hanya di Pondok Pesantren Nurul Huda Baros akan tetapi juga penyebaran Ilmu Falak berlangsung di pondok Pesantren Jauharatunnaqiyah di Cilegon Banten.

C. Respon Masyarakat Terhadap Ilmu Falak

Ilmu Falak merupakan salah satu ilmu yang sangat berperan dalam masyarakat ilmu ini mempelajari tentang pentuan arah kiblat, penentuan waktu sholat dan penentuan tanggal hijriyah oleh karena itu Ilmu Falak sangat diwajibkan bagi masyarakat khususnya masyarakat Banten.

Asumsi yang berkembang di kalangan masyarakat awam bahwa terbenamnya matahari (arah kiblat) merupakan

⁵² Muchtar Lutfi, *Penyebaran Ilmu Falak*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, Baros (12 Agustus 2016 Pukul 15:30 wib)

⁵³ Muchtar Lutfi, *Peran Kb. Mohamad Hilmi*, diwawancarai oleh Siti Humayroh, (Baros 12 Agustus 2016. Pukul 15:30 wib)

ukuran/patokan arah kiblat. Artinya selama ini mereka beranggapan letak kiblat berada disebelah barat Indonesia tanpa perhitungan lebih detail mengenai ketepatan arahnya sedangkan posisi letak bujur dan lintang setiap tempat atau daerah selalu berbeda. Pemahaman tersebut bersifat spekulatif dan tidak berlandaskan pada suatu kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sedangkan *istiqbalul qiblat* merupakan salah satu syarat yang tidak boleh diabaikan.⁵⁴

Sholat yang diwajibkan kepada umat Islam adalah lima waktu dalam sehari semalam. Mengenai waktu pelaksanaannya Allah hanya memberikan isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an Allah tidak secara jelas mewajibkan berapa kali sholat dalam sehari semalam, dan tidak pula menerangkan secara jelas mengenai batas waktunya, namun sesuai dengan salah satu fungsi hadis sebagai tabyin lil Qur'an, maka jumlah cara dan waktu-waktu sholat dengan jelas diterangkan oleh hadis Nabi Saw.⁵⁵

Keberadaan Ilmu Falak yang sudah ada semenjak tahun 1950 serta melahirkan seorang tokoh Falak yaitu Kh. Mohamad Hilmi merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Baros karena Ilmu Falak sebagai ilmu yang dibutuhkan bagi umat muslim dalam mengembangkan ilmu keislaman.

Menurut Bapak Nabhani salah satu masyarakat Baros, keberadaan Ilmu Falak di Baros sangat dibutuhkan karena sangat berguna di masyarakat Baros, berguna dalam artian masyarakat Baros lebih mudah untuk mengetahui informasi tentang waktu-waktu sholat, dan penentuan bulan Ramadhan karena penentuan tanggal ramadhan harus menggunakan penghisaban oleh para ahli Ilmu Falak.⁵⁶

Perkataan hisab berasal dari kata kerja hasiba (*min af'alil qulub*) dalam tata bahasa arab dinamakan *fi'il qalbi* (kata kerja hati), karena

⁵⁴ Yusuf sumawinata, Ilmu Falak,.. p. 7

⁵⁵ Yusuf sumawinata, Ilmu Falak,.. p. 9

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Nabhani sebagai masyarakat Baros, tanggal 14 April 2017

dimengerti dengan indera batin.⁵⁷ Terbukti dengan adanya Ilmu Falak masyarakat Baros sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang keislaman karena bagi umat muslim ibadah merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan bagi setiap umat muslim.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Peran Pesantren Nurul Huda Baros dalam Penyebaran Ilmu Falak di Banten Tahun 1950-2016” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang asli Indonesia, yang pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang. Meskipun terdapat perbedaan penyebutan pesantren di berbagai wilayah seperti di Minangkabau, pesantren disebut dengan *Surau*. Sedangkan masyarakat Aceh menyebutkan kata pesantren dengan sebutan *Dayah dan Meunasab*. Akan tetapi tidak ada perbedaannya dalam segi bentuk atau elemen-elemennya seperti Pondok, Masjid, Pengajaran Kitab Kuning, Santri, dan Kyai.
2. Pesantren Nurul Huda Baros didirikan pada tahun 1950 atas dasar musyawarah kedua tokoh yaitu KH. Kamsin dengan KH. Mohamad Hilmi. Pesantren Nurul Huda ini memiliki karakteristik keilmuan yang berbeda dari pesantren lainnya yaitu dengan mengkaji Ilmu Falak, dan pesantren Nurul Huda ini merupakan pesantren pertama yang mengembangkan Ilmu Falak di Banten. Penggagas pertama Ilmu Falak di Banten adalah KH. E Mohammad Hilmi. KH. Mohamad Hilmi merupakan ulama besar yang menyebarkan Ilmu Falak dengan berlandaskan kepada hadits yang berbunyi “*yangterbaik dari kamu adalah yang memelihara matahar?*”.

⁵⁷ Ahmad Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak...*, p. 62

3. proses penyebaran yang dilakukan KH.E Mohamad Hilmi adalah dengan cara menyebarkan kalender Hijriyah sebanyak 2000 kalender selama satu tahun sekali baik di wilayah Banten maupun di luar Banten. KH. E Mohamad Hilmi berperan menyebarkan Ilmu Falak di Pesantren Nurul Huda Baros sampai dengan tahun 2005 dan dilanjutkan oleh kedua putranya yaitu Muchtar Lutfi dan Mohamad Zaeni Dahlan Hisal.

B. Saran

Mengingat betapa besarnya pengaruh mempelajari Ilmu Falak dalam kehidupan para santri khususnya dan umumnya para masyarakat. Maka disini penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Banten hendaknya melakukan sumbangsih dan keprihatinan terhadap pendidikan informal dan formal dalam mengembangkan keilmuan, baik berupa sarana dan prasarana maupun moril.
2. Bagi IAIN “SMH” Banten seharusnya lebih banyak menyediakan literature tentang ilmu pendidikan agar lebih memudahkan mahasiswa bagi yang membutuhkan.
3. Bagi Pondok Pesantren Nurul Huda Baros lebih meningkatkan kualitasnya agar lebih dikenal lagi oleh kalangan masyarakat diluar daerah Banten.
4. Bagi masyarakat harus lebih mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir. *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah 2012)
- Abd Halim Subahar, *Modernisasi Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2013)
- Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2008)
- Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Amin Haedari, *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern*, (Jakarta: Diva Pustaka. 2004)
- Amin Haedari, *masadepan pesantren*, (Jakarta: IDR PRESS, 2004)
- Amin Hudaeri. *Otoritas Pesantren dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan 2010)
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009)
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Bambang Qomaruzaman, “*Menjadi Banten*”. (Serang: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten, 2015)
- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik *Banten Dalam Angka 2014*” (BPS Provinsi Banten)
- Dokumen Kh. E. Mohamad Hilmi
- Dokumen Profil Desa Sukamanah tahun 2015
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Hanun Asrohan, *Pesantren di Jawa*, (Departemen Agama, 2002)
- Heri Gunawan, “*pendidikan Agama Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*” (Bandung: PT Remaja Rosda karya 2014)
- Ikhsan Ahmad. *Komunikasi Pembangunan Pesantren Kobong Relitasnya di Banten*, (Pandeglang-Banten: Pustaka Alumni 2016)
- Juliadi, Neli Wahyudi. *Topomini/sejarah Nama-nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat*, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten: 2014)
- Kementrian Agama. *Ilmu Falak* (Jakarta Pusat 2013)

- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)
- Lany Octavia dkk, *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*, (Jakarta: Tim PenulisRumahKitab, 2014)
- Mahmud, *Model-model Pembelajaran di Pesantren*, (Tangerang: Media Nusantara, 2006)
- Mardiah Kalsum Nasution, *Dasar-dasar Kependidikan* (Jakarta: Haja Mandiri, 2011)
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Mukti Ali, “*Kapita Selekta Pendidikan Islam*”, (Jakarta: pedoman Ilmu Jaya 2003)
- Muljono Damopoli. *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern* (Jakarta: Raja GarafindoPersada, 2011)
- Ruby Achmad Baedawi dkk, *Profil Pesantren Salafi Banten*, (Serang: Biro Humas dan Protokol, 2011)
- SamsulNizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri, 2013)
- Syafi'in Mansur. *Makna Kitab Kuning dalam Masyarakat studi di Pondok Salafi Banten*, (Serang: 2007)
- Yusuf Somawinata, “*Ilmu Falak*”, (Tangerang: penerbit sintesis anggota IKAPI 2013)
- Zamakshyari Dhofier, “*Tradisi Pesantren*”, (Jakarta: LP3ES, cetakan kesembilan 2015)
- <http://astronie.blogspot.co.id/2010/07/peralatan-hisab-rukyat>